

DIDAKTIK O‘YINLAR ORQALI BOLALARDA MATEMATIK TUSHUNCHALARNI RIVOJLANTIRISH

Adilbayeva Dilnoza

Innovatsion texnologiyalar universiteti 2-bosqichi talabasi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy tezis maktabgacha yoshdagi bolalarda didaktik o‘yinlar vositasida matematik tushunchalarni shakllantirish va rivojlantirish usullarini o‘rganadi. Tezisdagi bolalarda son tushunchasi, geometrik shakllar, miqdor va o‘lchov, fazoviy tasavvurlar kabi asosiy matematik tushunchalarni rivojlantirishga qaratilgan o‘yinlarning psixologik-pedagogik asoslari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: didaktik o‘yin, matematik tushuncha, maktabgacha yosh, son tushunchasi, geometrik shakllar, kognitiv rivojlanish, o‘yin texnologiyalari.

Аннотация: Данная научная работа изучает методы формирования и развития математических представлений у детей дошкольного возраста с помощью дидактических игр. В тезисе освещены психолого-педагогические основы игр, направленных на развитие у детей представлений о числах, геометрических формах, количестве и измерениях, а также пространственных представлениях.

Ключевые слова: дидактическая игра, математическое представление, дошкольный возраст, понятие числа, геометрические формы, когнитивное развитие, игровые технологии.

Abstract: This scientific thesis examines methods for forming and developing mathematical concepts in preschool children through didactic games. The thesis highlights the psychological and pedagogical foundations of games aimed at developing children's understanding of numbers, geometric shapes, quantity and measurement, as well as spatial representations.

Keywords: didactic game, mathematical concept, preschool age, number concept, geometric shapes, cognitive development, game technologies

Didaktika so‘zi yunoncha didasko “o‘qitish” va didaskol “o‘rgatuvchi”)so‘zlaridan olingan bo‘lib, “o‘rgatish nazariyasi / ta’lim nazariyasi” ma’nosini anglatadi.²⁷

Maktabgacha yosh – bolaning jismoniy, aqliy va ruhiy jihatdan shakllanadigan, kelajakdagi ta'lim faoliyati uchun asos yaratiladigan eng muhim davrdir. Matematik tushunchalar bolalarda mantiqiy fikrlash, analiz qilish, sintez qilish va abstrakt fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy omili hisoblanadi. Biroq, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun an'anaviy o'qitish usullari qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shu sababli, didaktik o'yinlar orqali matematik tushunchalarni o'rgatish – bu yosh bolalarning tabiiy faolligini rag'batlantiruvchi, ularning qiziquvchanligini oshiradigan va bilimlarni chulg'atib o'rganish imkonini beruvchi samarali usul hisoblanadi.

Didaktik o‘yin – bu maktabgacha yoshdagi bolalarning bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘rganishi uchun mo‘ljallangan o‘yin faoliyatidir. U o‘yin shaklida bilim berish va rivojlantirishni ta’minlaydi, ya’ni o‘quv jarayonini qiziqarli va interaktiv qiladi. Didaktik o‘yinning asosiy maqsadi – rivojlantirish va bilim berishdir, shunchaki ko‘ngilochar faoliyat emas.

Didaktik o‘yin bolalar kognitiv rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Masalan, son tushunchasi, geometrik shakllar, rang va shakl farqlari, miqdor va o‘lchov kabi matematik tushunchalar o‘yin orqali oson va samarali shakllanadi. “Shakllar bog‘i” o‘yini orqali bolalar to‘g‘ri burchak, doira, uchburchak kabi shakllarni farqlashni o‘rganadilar. Shu bilan birga didaktik o‘yinlar nutq va kommunikatsiya rivojida ham ahamiyatlidir, chunki o‘yin davomida bola fikrini ifodalaydi, savol-javob va izohlar beradi, tilini boyitadi. Masalan, “Bozor o‘yini” so‘z boyligini oshirish, gap tuzilishi va nutq madaniyatini rivojlantirish imkonini beradi.

Ijtimoiy va emosional rivojlanish nuqtai nazaridan, didaktik o‘yinlar jamoaviy faoliyatni rag‘batlantiradi, bolalar bir-biriga yordam beradi, navbatni kutishni va hurmatni o‘rganadi. Shu bilan birga, muvaffaqiyat va xato orqali o‘zini baholash qobiliyati shakllanadi. Didaktik o‘yinlar ijodiy va kognitiv faoliyatni ham

²⁷ Oripov, J. Y. Pedagogika ensiklopediyada., Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti.. 2015.

rivojlantiradi, chunki bola muammoni hal qilish, yangi g‘oyalarni ishlab chiqish va fantaziya rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Masalan, bloklar bilan qurish o‘yini fazoviy tasavvur va mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi.

Shuningdek, didaktik o‘yin o‘qituvchi va tarbiyachining samarali vositasi hisoblanadi. O‘yin orqali mashg‘ulotlar qiziqarli va samarali bo‘ladi, bolalar mavzuni tushunishda tez va mustahkam natijalarga erishadi. Shu bilan birga, o‘yin o‘qituvchiga bolaning individual qobiliyati va ehtiyojlarini aniqlash imkonini beradi. Shu tariqa, didaktik o‘yin maktabgacha ta’limda bola rivojlanishining eng samarali vositasi bo‘lib, u bilim, ko‘nikma, ijtimoiy tajriba va nutq rivojini birlashtiradi, nafaqat ko‘ngilochar, balki tarbiyaviy va pedagogik ahamiyatga ega bo‘ladi.

1-rasm.Sonlarni o`rgatuvchi didaktik o`yin turlari

Sonli sakrash yo‘li: 1–10 raqamlar yozilgan kartochkalar yoki belgilangan maydon ustida har bir raqamga mos ravishda shu raqam soni miqdorida sakrash yoki qimirlatish; maqsad – sonni yodlash, tartib va jismoniy koordinatsiya. **Sonli poyga:** bolalar ikki guruhga bo‘linadi, tarbiyachi raqamni aytadi, bola shu raqam qadam yoki yuguradi; maqsad – sonni tez aniqlash, miqdor tushunchasi, tezlik va koordinatsiya.

Sonlarni ushla va tashla: raqamlar yozilgan xaltalar yoki kartochkalar bilan bola raqamga mos miqdorda yumshoq to‘plarni ushlab turadi yoki tashlaydi; maqsad – sonni miqdor bilan bog‘lash, motorika va diqqatni rivojlantirish. Quyidagi rasmda ko‘rsatilgan: 1-rasm

Xullas, didatik o‘yinlar bolalarni bilim olishlarida juda katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari ularni salbiy tomonlarini ham uchratishimiz mumkin. Buni qiyisiy tahlilda ko‘rishimiz mumkin. 1-jadval

Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tasavvurlarini shakllantirishda didaktik o‘yinlarning ahamiyati		
Aspekt	Afzalliklari	Cheklovlari
Motivatsiya	Bolalar o‘yin orqali bilim olishni qiziqarli deb qabul qiladi; diqqat va qiziqish yuqori bo‘ladi	Ba‘zan o‘yin qiziqarlik tufayli asosiy maqsad (matematik tushunchani o‘rganish) unutilishi mumkin
Kognitiv rivojlanish	Son, shakl, miqdor, fazoviy tasavvurlar kabi matematik tushunchalarni samarali shakllantiradi	Murakkab matematik tushunchalarni o‘yin orqali to‘liq o‘rgatish qiyin; faqat boshlang‘ich tushunchalar bilan cheklanishi mumkin
Nutq va kommunikatsiya	O‘yin davomida bolalar fikrini ifodalaydi, savol-javob va izohlar beradi, so‘z boyligi oshadi	Ba‘zi bolalar o‘zaro raqobat tufayli nutqni rivojlantirish imkonini kamaytiradi
Ijtimoiy ko‘nikmalar	Guruhda ishlash, navbatni kutish, yordam berish, hamkorlikni o‘rganish	Ba‘zi bolalar boshqalar bilan hamkorlik qilishda qiynaladi; tarbiyachining nazorati zarur
Harakat va motorika	Harakatli o‘yinlar yordamida muvozanat, koordinatsiya va motorika rivojlanadi	Kichik xonada yoki cheklangan maydonda o‘yinlarni to‘liq amalga oshirish qiyin bo‘lishi mumkin

O'qituvchi nazorati	O'yin orqali bolaning individual qobiliyati va ehtiyojlarini aniqlash mumkin	Ko'p bolalar bo'lsa, tarbiyachi barcha faoliyatni bir vaqtning o'zida nazorat qila olmaydi
----------------------------	--	--

1-jadval: Didaktik o'yinlarning qiyosiy tahlili

Maktabgacha ta'limda didaktik o'yinlar bolalarning matematik qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishda eng samarali vositalardan biridir. Ular nafaqat son, shakl, miqdor va fazoviy tasavvurlar kabi asosiy matematik tushunchalarni o'rgatadi, balki bolalarning nutqini rivojlantiradi, ijtimoiy ko'nikmalarini mustahkamlaydi, harakat va motorikani oshiradi. Harakatli va interaktiv o'yinlar bolalarda diqqat, qiziqish va mustaqil fikrlashni rag'batlantiradi.

Shuningdek, didaktik o'yinlar tarbiyachiga bolalarning individual qobiliyati va ehtiyojlarini aniqlash imkonini beradi. Biroq, ularning samaradorligi maktabgacha ta'lim muhitiga, o'yinlarni to'g'ri tanlash va nazorat qilishga bog'liq. Murakkab matematik tushunchalarni o'yin orqali o'rgatish cheklangan bo'lishi mumkin, va ba'zi bolalar guruhda hamkorlik qilishda qiyinchiliklarga duch keladi. Shu bilan birga, didaktik o'yinlar bilimni qiziqarli va interaktiv shaklda yetkazish, bolalarda asosiy matematik qobiliyatlarni mustahkamlash hamda jismoniy va kognitiv rivojlanishni uyg'unlashtirish imkonini beradi. Shu sababli, ular maktabgacha ta'limda matematik tarbiya jarayonining ajralmas va muhim qismi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oripov, J. Y. Pedagogika ensiklopediyada., Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti.. 2015.
2. Utayeva L. O., Safarova M. E., G'aybulloyeva F. F. & Ortiqboyeva J. – Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin faoliyati // Pedagogik Tadqiqotlar jurnali.
3. Abdullayeva N. A. – Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik o'yinlarning shakllari va amalga oshirish metodlari // Ustozlar Uchun, 66(2), 2025.
4. To'raqulova G. E. – Maktabgacha yoshdagi bolalarda didaktik o'yin

texnologiyalari // Journal of New Century Innovations, 68(3), 2025.

5. Majidova F.M. – Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida didaktik o‘yinlarning ahamiyati // Ensuring the integration of science and education, 2025.

6. Xudayberganov S.S. & Abdullayeva O.A. – Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida matematik o‘yinlarning shakllari, metodlari va metodikasi // Pedagogik Mahorat jurnali, 2024.